

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirrodní nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ХІМІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Н. В. Саніна¹, Ю. В. Харченко^{1,2}

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
n.sanina1976@gmail.com,

² ORCID ID: 0000-0002-8960-2440

Саніна Н.В., Харченко Ю.В. Використання віртуальних хімічних лабораторій при дистанційному навчанні. – Природничі науки. – 2021. – 18: 130–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735629>

Анотація У статті розглядається питання використання віртуальних хімічних лабораторій у процесі вивчення хімії в закладах середньої освіти, у тому числі під час дистанційного навчання. Показано, що робота у віртуальній лабораторії, окрім інших переваг, містить в собі також елементи гри, що стає ненав'язливим фактором додаткової мотивації учнів.

Ключові слова: віртуальні хімічні лабораторії, IrYdium Chemistry Lab, навчання, дистанційне навчання, заклади середньої освіти.

Sanina N.V., Kharchenko Y.V. Using virtual chemical laboratories in distance learning. – *Природничі науки*. – 2021. – 18: 130–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735629>

Abstract The article discusses the use of virtual chemical laboratories in the process of teaching chemistry in secondary education institutions, including during distance learning. It is shown that work in virtual laboratories, besides other advantages, also includes elements of the game, which becomes an unobtrusive factor of additional motivation of students.

Keywords: virtual chemical laboratories, IrYdium Chemistry Lab, learning, distance learning, secondary education institutions.

Вступ. Дистанційне навчання не слід вважати винаходом сучасності, адже ще у 18 столітті професором Каледом Філіпсом було започатковано заочні курси шляхом листування. А з розвитком відео та цифрових технологій стало можливим проводити його в режимі реального часу. Але з початком пандемії COVID-19 у 2020-му році, коли карантинні заходи було застосовано практично в планетарному масштабі, виникла потреба в масовому використанні технологій дистанційного навчання як способу продовження навчального процесу, що виключає безпосереднє спілкування його учасників.

На сьогодні переваги та недоліки дистанційної форми навчання досить добре досліджено [1, 2, 3]. Основним позитивним моментом можна назвати надання можливості набуття освіти особам, що з різних причин позбав-

лені можливості відвідувати навчальний заклад. Також до переваг дослідники відносять зменшення стресового навантаження на учнів, збільшення кількості вільного часу і можливості самостійного його розподілу. На жаль, недоліки такого навчання досі стримують його масове впровадження в позакарантинних умовах: негативний вплив на стан здоров'я учнів, поглиблення й без того гострої проблеми соціалізації школярів, проблеми з впровадженням об'єктивного контролю навчальної успішності, необхідність спеціалізованого обладнання як для власне проведення занять, так і для виконання певних видів робіт.

При викладанні хімії дуже велику роль відіграють наочні методи, особливо демонстрування певних процесів, тому в школах кабінети хімії зазвичай мають спеціалізоване обладнання. На жаль, матеріальна база більшості шкіл останніми роками не дозволяє проводити такі демонстрації в необхідному об'ємі, тому більшість учителів вирішують цю проблему за допомогою презентацій, анімацій та відео. На нашу думку, у сучасного школяра демонстрування навіть найефектнішого відео не здатне викликати достатній емоційний відгук порівняно навіть з найпростішим дослідом, що проводиться безпосередньо на столі, тому демонстрування відео дослідів ми вважаємо доцільним лише за відсутності інших способів.

Одним із засобів, що дозволяє частково вирішити цю проблему, є віртуальні хімічні лабораторії. Віртуальна хімічна лабораторія – це програма, що моделює та наочно ілюструє хімічні процеси. Віртуальні лабораторії можна класифікувати за ступенем інтерактивності, яка характеризує глибину навчально-взаємодії учнів з комп'ютерною програмою, за необхідністю встановлення програмного засобу чи просто онлайн-лабораторією в браузері, за складністю – від найпростіших для молодших школярів до складних, що дозволяють проводити підготовку до лабораторних робіт студентам вищих навчальних закладів.

У процесі дистанційного навчання під час проведення демонстраційних дослідів у вчителя з'являються додаткові складнощі – необхідно використовувати декілька камер або міняти положення єдиної, при цьому не забувати про вірне розміщення об'єктів в кадрі, їх освітлення тощо. До того ж слід зазначити, що час онлайн-конференції зазвичай обмежено навіть порівняно зі звичайним уроком, тому постановка дослідів потребує більш прискіпливої підготовки і дуже часто наявності асистента. Тому використання віртуальної лабораторії в режимі демонстрації екрану допомагає вирішити деякі технічні проблеми та проблеми, пов'язані із демонстрацією небезпечних дослідів або відсутністю необхідного обладнання чи реактивів.

Мета статті. Метою дослідження є вивчення можливостей існуючих віртуальних лабораторій та доцільність їхнього використання у процесі вивчення

хімії в закладах середньої освіти, у тому числі під час дистанційного навчання.

Матеріали та методи досліджень. Основним програмним продуктом, використаним під час роботи, є IrYdium Chemistry Lab, що є повністю безкоштовним та українізованим. Анкетування учнів 8 і 9 класів проводили за допомогою Google Forms.

Результати та їх обговорення. З метою вибору найбільш зручного засобу віртуальної реальності нами було проаналізовано декілька проєктів як багатогалузевого, так і тематичного плану, зокрема: VirtuLab, PhET, Wolfram Demonstrations Project, Chemical Education Research, IrYdium Chemistry Lab і ряд інших. Принципово, що всі описані програмні продукти мають відкритий безкоштовний доступ, для роботи з більшістю з них достатньо володіння комп'ютером на рівні користувача, всі вони можуть бути використані при навчанні хімії. Звичайно, що простіші браузерні флеш-досліди є більш доступними для більшості учнів, оскільки потребують лише браузера в гаджеті. На жаль, після закінчення підтримки технології Flash від початку 2021 року більшість таких ресурсів потребують встановлення додаткового програмного забезпечення, що практично нівелює їхні переваги перед інстальованим програмним продуктом. Тому наш вибір ми зупинили на IrYdium Chemistry Lab [4], який, хоч і потребує наявності персонального комп'ютера з оперативною системою Windows, проте не вимагає інсталяції, а лише копіювання програми на жорсткий диск і наявності технологій Java. Усі необхідні складові програми можна завантажити за одним посиланням, а сама програма має простий і зрозумілий україномовний інтерфейс. Слід зазначити, що встановлення її на комп'ютер вимагає мінімальної ІТ-компетентності, інструкція по інсталяції є досить простою, а об'єм завантаження становить близько 22 МБ.

На першому етапі відбувається ознайомлення з інтерфейсом програми, основними її функціями, командами та інструктивними матеріалами, після цього можна переходити до виконання найпростіших дослідів та лабораторних робіт, які входять до складу програми. Зазначимо, що IrYdium Chemistry Lab пропонує мінімальний доступний набір готових лабораторних робіт, які можна використати на уроках хімії. Так у 8-му класі це – «Хімічні властивості неорганічних сполук різних класів», «Поняття про індикатори», у 9-му – «Теплові явища під час розчинення», «Залежність розчинності кристалічних речовин від температури» і деякі інші.

Дослідження із застосування віртуальної хімічної лабораторії на уроках проводилося на базі Роздольненського НВК Каланчацької селищної ради Херсонської області, участь у якому взяло 22 учня, що навчались у 8-му та 9-му класах. Перший його етап – констатувальний – включав анкетування учнів із використанням Google Forms. Його метою було визначити, чи знайомі учні з додатками для створення віртуальної реальності і чи мали вони досвід із

їх використання. Аналізувалися насамперед наявність у дітей технічних можливостей, зацікавленість і мотивація, знайомство з засобами віртуального моделювання об'єктів та явищ.

Як показала обробка одержаних відповідей, близько п'ятої частини респондентів взагалі не мають доступу до швидкісного інтернету і змушені звертатися по допомогу до родичів або виконувати дистанційні завдання у друзів. Близько десяти відсотків не мають технічних засобів взагалі або користуються гаджетами батьків чи старших братів/сестер. Лише близько двох третин учнів мають персональний комп'ютер або ноутбук.

Загальний рівень зацікавленості до вивчення хімії, на жаль, відображає загальні тенденції, особливо притаманні сільським школам – лише близько половини учнів хоч якось цікавляться уроками хімії і то здебільшого лише за умови виконання демонстраційних експериментів або практичних робіт. Дві третини учнів не вбачають в уроках практичного сенсу.

Практично для всіх респондентів поняття віртуальної реальності є знайомим в основному з кінофільмів та комп'ютерних ігор, але використовувати засоби віртуальної реальності під час навчання у школі чи дома їм не доводилось. Відповідно, не маючи досвіду використання віртуальної реальності із навчальною метою, більшість учнів висловлювало скептичне ставлення щодо доцільності її використання на уроках, у тому числі і під час дистанційного навчання.

Знайомство із віртуальними хімічними лабораторіями ми вирішили проводити під час звичного очного навчання. На першому уроці ми провели загальне ознайомлення з інтерфейсом та деякими можливостями програми, а вже на наступному уроці учні мали можливість попрацювати з програмою спочатку під керівництвом учителя, а потім самостійно, ускладнюючи завдання. Найцікавішим було те, що найбільш успішними в оволодінні програмою були учні, які до того хімією майже не цікавилися, проте виявляли неабиякі успіхи в комп'ютерних іграх. Власне, завдання вони розглядали як такий собі квест, який дуже легко пройти, якщо хтось їм пояснить хімізм процесу, що саме треба зробити. До того ж завдання можна проходити декілька раз, а дослід повторювати стільки, скільки це потрібно учневі чи учителю. Результати спостереження і анкетування дозволяють відмітити зростання зацікавленості до вивчення хімії у учнів, особливо у тих, хто виконував дистанційні завдання самостійно, на власних комп'ютерах. Можна також відмітити деякій ріст якості засвоєння навчального матеріалу учнями з середнім і достатнім рівнем навченості порівняно із вивченням тем, на яких не використовувалася віртуальна хімічна лабораторія, проте через відсутність у школі паралельних класів це питання поки що залишається відкритим і потребує подальшого вивчення.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновки про перспективність застосування віртуальних хімічних лабораторій під час вивчен-

ня хімії. Особливого значення це набуває в умовах дистанційного навчання, оскільки зростає об'єм самостійної роботи учнів, а учитель не має змоги чи необхідного обладнання, реактивів для проведення і демонстрації експериментальних дослідів. Робота ж у віртуальній лабораторії, окрім інших переваг, містить у собі деякі елементи гри, що стає ненав'язливим фактором додаткової мотивації учнів.

Список використаних джерел

1. Вишневська Л., Кляуз Л. Дистанційне навчання хімії у закладах загальної середньої освіти: переваги та порівняльний аспект з іншими видами навчання. Молодий вчений. 2020. Вип. 10 (86). С. 107-12. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-23>.
2. Кременський Б. Г., Колебошин С. В. Переваги та недоліки дистанційного навчання. перші висновки з досвіду упровадження. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 14 трав. 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 145-148.
3. Бабенко О. М., Харченко Ю. В., Ліцман Ю. В. Проблеми та виклики дистанційного навчання хімії у закладах загальної середньої освіти. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Суми, 2020. Вип. 2 (16). С. 20-28.
4. Віртуальна хімічна лабораторія.[Електронний ресурс]/ Режим доступу: <https://kdpu.edu.ua/khimii-ta-metodyku-ii-navchannia/tsikava-khimiia/dlia-vseznaiook/5928-virtualna-khimichna-laboratoriia.html>.